

ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА МАКСУДА ШЕЙХЗАДЫ ДЖАЛОЛЛИДИНА МАНГУБЕРДИ

Корегдиев Журабек Бабир угли

Ташкентского государственного университета транспорта
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885242>

Annotatsiya: Maqsud Shayxzoda Jalolliddin Manguberdi asarining persanajlari haqida hamda uning ichki kechinmalari haqida soʻz boradi.

Abstrakt: Maqsud Shaykhzoda talks about the persanages of Jalolliddin Manguberdi's work as well as about his inner experiences.

Аннотатсия: В нем рассказывается о персонажах произведения Максуда шейхзады джалоллиддина Мангуберди, а также о его внутренних переживаниях.

Kalit soʻzlar: Xorazm, Muqanna, Parvardigor menga aylab ulugʻ inoyat, Oʻzbek Davlat akademik drama teatri, Xorazmshoh, dushman, gʻalaba, Shoir, Hamza teatri.

Keywords: Khwarazm, Muqanna, Blessed Grace to me, Uzbek State Academic drama Theater, Khwarazmshah, enemy, victory, poet, Hamza theater.

Ключевые слова: Хорезм, Муканна, Саддигор-это великая благодать, Узбекский государственный академический драматический театр, Хорезмшах, враг, победа, поэт, театр Хамзы.

Работа театр изобразительное искусство юнгилика долгое время. Томошабин кальмига Султан Мохаммед Хорезмшахнинг Кизи Султанбегим билан Самарканд губернатор Амира Бадриддиннинг висол г-н хавола этилади. Шейхзода бу традиционалист сцена оркали, бир томандон, шундай мирно, даже бахтли-саодатли кунларнинг бириданнинг Хорезмга бостириб келганини курсатган булса, иккинчи Томос, мумуллар билан курашда силатли Хоразм царстватининг махиятга учраши причина обоих постановок. Если Хорезмшах продан церемониально, как будто власть принадлежит эканлигу истины: "Господь менга айлаб Улуг, более климатически Кура олдим шонли бир государство... Бир пухласам иргиб тушар шахларнинг Тоджи, Карвонларнинг ташигани-хазинам боджи", деб керилган бульса, Чингизнинг Кыргызстан тортиб келаетган Хунг:" вершина замгамда биргина стена, Остида минг Чингиз бохлур хохисор", дебаиндалади карнадалад кыр. В ходе встречи были обсуждены вопросы повышения квалификатсии, повышения квалификатсии, повышения квалификатсии, повышения квалификатсии, повышения квалификатсии, повышения квалификатсии и повышения квалификатсии. Бундан ташкари, он узидон юз бенгиггиган амир

Бадриддиннинг Чингисхан боджиги уайтгани и Хорезмга унинг жосус прилагательного келгани абсолютный триганин. Дарваке, Шейхзода шу пресловутый томошабиндан яширади и шу долгое время сценисига, бир томандар, бир неча бадий Хасани юклаган бульса, иккинчи томандар, Хорезм царстватининг гургагар в результате нарушения айланиш, потому что джувльчил равиши удаво борид.

Шейхзода Джалолиддин сиимосида узбекский государство академик драматургии театральный талант, представляющий артиста Шукура Бурхоновни этгана Эдди. Шунинг как Узбекистан радиосвязь Шейхзодана азернинг айрим сахаларин радио оркала ОБСЕ этишга разрешение на строительство, у Халолиддина ролига Шукурбургановни рекомедатсия килгана. Поэт шундай йохл билан также труднинг, Джалолиддин ролининг ижрочи Шукур Бурхоновнинг” пишиб-этилиб ” осирига эришган. Таникли театр артист Зикир Мохаммаджановнинг умляшига Кура, 1944 иильда работа готов принять кейин Маннон уйгур уйгур уйгур бергаликхиш в качестве театрального деятеля иждий джамоасидан жажда, яна бир канча литература и искусство. Потому что в Москве и Ленинграде, Украине и Белоруссии участвует как театральный деятель Ташкентга, кочевник кельтирильган и улар республиканецкая культурная жизнь фаол этаетган эдилар. Иудейский театральный режиссер Соломон Михоилс Хамза театральный Хамид Олимжоннинг” Муканна ” трагедиясин Маннон уйгур билан г. коллегликда, И.Берсенев эса Иззат Султаннинг ”Бургутнинг полет” драмазин Амин Турдиев билан биргаликда сахалаштирган эдилар. Работы уинкиша яраениды, бу артикул ташкари, Алексея Толстого, Ойбека и Гафура раба теперь тоже. М.Уйгурнинг бундай катта расширенная группа цель произведения С.Михоэль билан биргаликда сахнага олиб чикиш эди. Однако узук-юлюк гаплардан известен как бузлишича, а Муканна-истинные истребители азарга Коул Урган, как Москва, - ленивец эшитган экан. Шунинг как Уйгурнинг бу сафаринг культурное предложение бир иосинда отвергает этади. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между Таджикистаном и Китаем. ”Биз, актер, - деб умлайди Зикир Мохаммаджанов,-спектакль, в котором приняли участие этишни жуда-жуда худардик. Отахон режиссеримиз разделил обе роли по шаблону. Айникса, Джалолиддин билан Темур Малик Ролин кимги топшириш устида кыйналган. Но, несмотря на то, что это было не так, как было раньше, они все еще были очень искусны. Биша джиллари Аббор ака

Отелло и Муканна роллари билан дунега известный бузлиш дараджасига этган эди. Шукур Бурханов эса бахадирона ролларни ижро этилган эди ... у жазмонана Аброра Акаги Караганда Йеш, жыркинлиги ортишарок эди. Наконец, Джалолиддин роли Шукур Бурхановга, Тимур Малик эса Аброр Хидохатовга топширилди. Кези кельганда, - деб продолжует этодад уманавис, - бир мыслни айтиба уайтгима келади. Бьюкларнинг багри кенглигин, также сезганман. Аброр Хидатовнинг также намерен Джалолиддин Ролин ижро этиш булган бульса керак. Но роль провозглашения гласности у мардларча была ученицей Шукура Бурхановни багриги босиб, унга иждий юксалиш тилагани эсимда". Аброр Хидатаев и Шукур Бурханов, шубасиз, настоящее представление успех кызонишига катта доля кырганлар. Но онша йилларда улар билан бирга театральнинг иждий джамоасида яна шундай забардаст актерлар булган эдики, уларнинг жила боулса Мубарак тилга ольш тоже предположим, как кредит. Булар-Обид Халилов (Хорезмшах ролининг ижрочизи), Амин Турдиев (Чингисхан), ученый Хужаев (Амир Бадриддин), Сайфи Олимов (Мохаммед Насавий), Сора Мухзумова, Шахмаева, Холида Хужаева (Султанбегим ролининг ижрохилари), Тошхонова (Она). Художник Хамидулла Икромов, композитор Манас Левиев билан бирга спектакльнинг юксак изобразительное искусство дараджасига кырганишига подходит хаджанлар сир эмас. Сейчас на пенсию Шейхзода и ушбу выступили большинство иждокорлари, но также и уларнинг, например, горный мастер, махмега тушган томошабинлар карийб ковромаган. Камина эса йешлганим как род крот бахтига сумела стать бравлмаганманом. Шунинг также Шейхзода иждий жюльининг катта бир бобини организует эту работу и представление пьесы ирима умалардана диджалара келтириша тарга матдира.

Использованная литература:

1. Бобрович, В. D. J. R. (2023). МАКСУД ШЕЙХЗАДЕ И ДАР ВЕЧНОСТИ. "GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ДОСТИЖЕНИЯ, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, 9(1).
2. Исламовна, М. F. (2024). ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО ИЗ ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МАКСУДА ШЕЙХЗАДА "ДЖАЛАЛИДДИН МАНГУБЕРДИ". Республиканская научно-практическая конференция по естественным и социально-гуманитарным наукам в новом Узбекистане, 2(1), 89-92.

3. Исламовна, М. Ф. (2024, январь). МАКСУД ШАЙХЗАДЕ-ДВА НАРОДНЫХ ДИЛБАНДИ. In international CONFERENCE on modern development of PEDAGOGY and Linguistics (Vol. 1, No. 1, pp. 189-92).
4. Мамурова, Ф. (2023). ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МАКСУДА ШЕЙХЗАДЕ. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(11), 9-11.
5. Mamurova, F. I. (2021, May). ARTIST OF UZBEKISTAN MAKSUD SHEIKHZADE. In E-Conference Globe (pp. 176-178).
6. Mamurova, F. I., & ugli Abdubahabov, A. A. (2023). TWO FOLK POETS. "TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE", 1(3), 23-30.
7. Islomovna, M. F., & Abduvoxob o'g'li, A. A. (2023, January). Maqsud Shayxzodaning Hayoti Va Ijodi. In Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA) (pp. 19-20).
8. Mamurova, F. I. (2021, May). ARTIST OF UZBEKISTAN MAKSUD SHEIKHZADE. In E-Conference Globe (pp. 176-178).
9. Islamovna, Mamurova Feruza. "MAQSUD SHAYKHZADEH-TWO FOLK DILBANDI." INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS. Vol. 1. No. 1. 2024.
10. Islamovna, M. F. (2024, January). MAQSUD SHAYKHZADEH-TWO FOLK DILBANDI. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS (Vol. 1, No. 1, pp. 189-192).
11. Islomovna, M. F. (2024). O 'ZBEK ADABIYOTINING ATOQLI NAMOYANDALARIDAN BIRI MAQSUD SHAYXZODNING "JALOLIDDIN MANGUBERDI" ASARI. Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi, 2(1), 89-92.
12. Islamovna, M. F. (2024). THE CREATION OF MAQSUD SHAYKHZODA-AS A GOLDEN LEGACY. " XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2(1), 90-93.

